

TARJIMONNING BADIY TARJIMADA OILAVIY MUNOSABATLARNING MILLIY MA'DANIYATGA UYG'UNLASHTIRISH MAHORATI

Mamataliyeva Nilufar Dilmurat qizi
Andijon Davlat Chet tillari instituti magistranti

Annotatsiya: Maqolada asarni tarjima qilishning usullari va ularni tarjima qilinayotgan tilning aspektlariga e'tibor qaratish, asarda keltirilgan turli holatlar, chunonchi, oilaviy munosabatlarni milliy madaniyatga moslashtirib tarjima qilishning usullari Jeyn O'stinning "Pride and Prejudice" (Andisha va G'urur) asari asosida ko'rsatib berilgan. Tarjima qilish jarayonida mulohaza, falsafa, tajriba va bilim kabi xislatlar tarjimonning ish quroli hisoblanadi va uning tarjima qilish jarayonidagi mahorat qirralarini ochib beradi.

Kalit so'zlar: konsept, ijtimoiy tenglik, kognitiv fan, etnolingvistik, lingvistik paradigma.

Annotation: In the article, the methods of translating the work and paying attention to the aspects of the language being translated, the methods of translating various situations in the work are presented. Besides that family relations, according to the national culture, are shown based on Jane Austen's work "Pride and Prejudice". In the process of translation, qualities such as reasoning, philosophy, experience and knowledge are the tools of the translator and reveal the skills of the translator in the process of translation.

Key words: concept, social equality, cognitive science, ethnolinguistics, linguistic paradigm.

Аннотация: В статье показаны методы перевода произведения и внимание к аспектам переводимого языка, различные ситуации, представленные в произведении, например семейные отношения, на основе произведения Джейн Остин «Гордость и предубеждение».

Ключевые слова: концепция, социальное равенство, когнитивистика, этнолингвистика, лингвистическая парадигма.

KIRISH

Jeyn O'stinning "Andisha va G'urur" asarini tarjima qilishda asarning g'oyaviy tuzilishini, asar qahramonlari va ularning ichki kechinmalarini ko'rsatib berishda hamda ularning oila a'zolari bilan munosabatini ochib berishda eng avvalo adiba yashagan davr, uni o'rab turgan jamiyat haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lish tarjima asarning mukammal ko'rinishga kelishida asosiy zamin bo'lib xizmat qiladi. Asarni o'zbek tiliga tarjima qilishda o'zbek milliy madaniyati va aholining etnografik shakllanishini hisobga olinishi tarjimada yaqqol sezilib turadi. Zero qadmdan o'zbek xalqi uchun ham oilaviy munosabatlar milliy qadryat darajasidan yuqoqiroq ya'ni burch kabi belgilangan. Asarning bosh qahramonlari qizlar ekanligi va ularning o'z hissiyotlari va o'y kechinmalarini bir biri bilan o'rtoqlashishi o'zbek mentalitetiga hos bo'lsada, bosh qahramon qiz –Elizabeth Bennetning onasi bilan yuzaga keladigan ziddiyatli vaziyatlar tarjima jarayonida sayqallanib ketilishi kerak bo'lgan muhim jihat hisoblanadi. Qizlarning otasi Janob Bennetni o'z farzandlarining qarorlarini hurmat qilishi va ularning beg'ubor erkakliklarini ko'tarishi xuddi o'zbek otalarning qizlarini ezozlashi kabi xislatlar tarjima jarayonida umumiy nuqtaga aylangan.

Material va usullar

Qo'yilgan muammo Jeyn O'stinning "Pride and Prejudice" (Andisha va G'urur) asarining o'zbek tiliga tarjimasi asosida ochib berildi. Muammoni tadqiq etishda tarixiy-biografik, qiyosiy-tipologik, lingvistik tahlil usullaridan foydalanilgan.

Natija va ularning tahlili

Qadim zamonlardan beri o'zbek jamiyatida oila munosabatlari muhim ijtimoiy hodisa sifatida qaralib kelgan va adabiyotlarda oila konsepti doimiy ravishda ustuvor mavzu sifatida yoritilgan. Jahon tilshunosligida, barcha tillar singari, aniq bir konsept bilan chambarchas bog'liq til birliklarini aniqlash, ularning konseptga aloqadorligini o'rganish zarur. Bu jarayonda tarjima qilinayotgan har ikki tilning

oila tushunchasining o'ziga xos xususiyatlari, bu tushunchaning etimologiyasi va kognitiv tahlilini ko'rib chiqish talab etiladi. "Oila konsepti insoniyat jamiyatining eng asosiy va universal jihatlaridan biridir. Oilalar jamiyatning asosiy qismi bo'lib, odamlarga o'ziga xoslik, tegishlilik va qo'llab-quvvatlash hissini beradi." Oilaning ta'rif vaqt o'tishi bilan va turli madaniyatlararo rivojlanib, o'zgaruvchan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy sharoitlarni aks ettiradi. Oilaning an'anaviy ta'rif, birgalikda nikoh yoki asrab olish bilan bog'liq bo'lib, bir joyda yashaydigan va resurslarni baham ko'radigan bir nechta odamlardan iborat odamlar guruhidir. Bu ta'rif an'anaviy ravishda G'arb jamiyatlarining biologik qarindoshlikka urg'u beradigan tarixiy va madaniy me'yorlarini aks ettiradi. Biroq, so'nggi o'n yilliklarda bu ta'rifga qarshi chiqishlar bo'ldi, chunki ijtimoiy va madaniy o'zgarishlar oila tuzilishi va tarkibining yangi shakllarini yuzaga keltirdi.

Oila konsepsiyasi har bir jamiyat tuzilishining muhim qismi bo'lib, jamiyatlar o'rtasidagi farqliliklar, ularning tarixi, iqtisodiy, siyosiy, diniy va madaniy xususiyatlari asosida o'zgaruvchanlik kasb etadi. Masalan, ingliz tilidagi "family" so'zi va o'zbek tilidagi "oila" so'zi o'zaro qiyoslanishi mumkin, biroq ularning asosiy ma'nosi va tushunchalari, ingliz va o'zbek jamiyatlarining tarixi, madaniyati, iqtisodiyoti va siyosiy tuzilishi hamda diniy rivojlanishiga bog'liq ravishda o'zgarishi mumkin. Ingliz jamiyatida oila jamiyat tuzilishining asosiy qismi sifatida qaraladi va o'zaro munosabatlar, yordam berish va jamiyatning o'zini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ingliz jamiyatlarida oilalar odatda biologik qarindoshlar, ya'ni ona, ota va bolalardan iborat, ammo ularning tuzilishi va ahamiyati jamiyatning tarixi, madaniyati va iqtisodiyoti bilan bog'liq ravishda o'zgaradi. O'zbek tilida "oila" so'zi, ingliz tilidagi "family" so'ziga mos keladi, ammo uning tushunchalari va ma'nosi o'zgarishi mumkin. O'zbek jamiyatida, oilalar odatda biologik qarindoshlardan, ya'ni ona, ota va bolalardan iborat, biroq oila konsepsiyasi jinsiy, iqtisodiy, madaniy va tarixiy o'zgarishlarga mos keladi. O'zbek jamiyatida, oilalar odatda katta oila bo'lib, biologik qarindoshlar, ya'ni onalar, otalar, bolalar va qarindoshlar kiradi. Biroq, ko'plab o'zbek oilalari yolg'iz ota-ona yoki yolg'iz ona tomonidan boshqariladi.

"Andisha va G'urur" asarida, oilaviy munosabatlarining ochilishi, adibning oilaviy ahvoriga e'tibor qaratish zarurligini belgilaydi. Chunki Jane Austen ham ko'p qizli oila vakilasi sifatida, ularning ichki kechinmalari va o'zaro munosabatlarini o'ziga xos tarzda ochib bergan. Asarda keltirilgan ona va farzand, hamda er-xotin munosabatlari alohida urg'u bilan yoritiladi, bu holat ko'plab o'zbek asarlariga yot hisoblanadi. Asarda keltirilgan qizlarning ota-onalari bilan yoki o'zaro suhbatlari o'zbek madaniyatiga yod jihat hisoblanadi. Ushbu asarda onaning asosiy e'tibori qizlarini manfaatli turmushga chiqarish bo'lsa, o'zbek adabiyotida bunday g'oyalar hayo pardasiga o'ralgan. Chunki ingliz madaniyati o'zbek madaniyatidan farqli o'laroq, ochiqlik bilan so'zlashuv to'g'risida bo'ladi, bu esa hamma erkin bo'lgan shaxs o'z fikrlarini ochiq ifoda etishini ko'rsatadi. Bunday omillar o'zbek madaniyatida bezbetlik deb qaraladi. Asar qahramonlarining ichki hissiyotlarini ochiqlik bilan ifoda etishi va ularning o'zaro munosabatlarini o'zbek millatiga yot bo'lishi bilan, tarjimon asarni asliyat tilidan tarjima qilayotganda so'z qo'llash usuli orqali uni milliy madaniyatga moslashtirishi zarur bo'ladi.

Masalan asarda keltirilgan oilaviy suhbat paytida er xotin o'zlarining qishlog'iga yangi kelgan qo'shnining mol mulki haqida suhbatlashar ekan, ayolining eriga uning qizlardan biriga uylanishi mumkinligi haqida so'z ochganda va uni borib qo'shnini ko'rib kelishga undaganda ko'rsatilgan munosabat ingliz xalqining yashash odatiga mos kelgan. ***"Design! Nonsense, how can you talk so! But it is very likely that he may fall in love with one of them, and therefore you must visit him as soon as he comes."*** Asar qahramonining erida talab etayotgan narsasi qizlarning istiqboli uchun kurashsish va bu qahramonning hatti harakatlarida yaqqol namoyon bo'ladi. Va bu qism asarning tarjimasida o'zbek mentalitetiga yaqinlashtirilib tarjima qilingan. ***"Rejalari! Ba'zan juda gapirib qo'yasiz-da! Lekin ahir, u qizlarimizdan birini sevib qolishi mumkin-ku! Shuning uchun u bu yerga ko'chib kelishi bilan siz, albatta, unikiga tashrif buyurishingiz kerak."*** Bu tarjimada o'zbek xalqining er-xotin munosabatlarida yumshoqlik borligini hisobga olib so'zlarning muqobillari tanlangan. Zero o'zbek oilalarida ayol kishi qizlarini kimdir sevib qolib uylanishi haqida qizning otasiga aytish odat tusiga

kirmagan. Hamda *“Nonsense, how can you talk so!- Ba‘zan juda gapirib qo‘yasiz-da!”* Gapining ham ma‘nosi o‘zgartirilgani ingliz tilidagi tanbeh berish ma‘nosini kuchsizlantirib tarjima qilingani tarjimonning mahorati kuchli ekanligini ko‘rsatib turadi. Chunki bu so‘zlar agar ingliz tilidan to‘g‘ri tarjima qilinganida *“bekor gap, qanday qilib siz bunaqa deyishingiz mumkin!”* Kabi tarjima qilingan bo‘lardi. Tarjimon bu yerda kitobxonga sar tarjimasini ko‘rsatish bilan bir qatorda o‘zbek milliychiligini saqlagan holda ma‘noni saqlab tarjima qilgan deya olamiz.

Asarda keltirilgan faqat bir xalqning o‘ziga tegishli bo‘lgan tushunchalarni tarjima qilishda tarjimon ham aslyat tilidan tarjima qilmog‘i ham tarjima tilida o‘sha tushunchaning muqobilini bermog‘i lozim. Masalan, ingliz oilasida katta qiz farzandni oilaning familiyasi bilan chaqirmoq, munosabat bildirmoq odat tusiga kirgan ammo o‘zbek xalqiga bu odat yoddir. Asarda Miss Bennet deya katta qizga nisbatan aytilgan. Ingliz xalqining qadimiy so‘zlashuv uslubiga ko‘ra katta qiz farzand oilasining familiyasi yoniga xonim so‘zini qo‘shib aytilgan va keyingi qizlari Miss so‘zi va ismlarining uygunligida chaqirilgan. Shu o‘rinda tarjimada ko‘p xollarda Miss Bennet deyilganda Katta qiz farzand Jane tushunilganligi va boshqa qizning ismini tarjimada qo‘llash asarning mazmunida o‘zgartirish kitobxonning hayolini bu fikrdan ikkinchi fikrga sakratib qo‘yishi mumkin deb ayta olamiz asarni bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilayotganda lisoniy belgilarning ham grammatik ham lingvistik me‘yorlarida qo‘llanilishi, deytik belgilarning farqlanishini inobatga olmoq, tarjimonning so‘z boyligi va tarjima qilinayotgan asar muhitiga yaqin bulishi ham katta ahamiyat kasb etadi. Asarda keltirilgan onalik dominantni saqlanib qolishi uchun *“Lizzy” cried her mother, remember where you are, and do not run on in the wild manner that you are suffered to do at home.* deb kelgan onaning qiziga bergan tanbehi, har bvir xalqda ham onaning farzand tarbiyasiga javobgar shaxs ekanligini ko‘rsatib o‘tadi. O‘zbek milliy qadryatlarida ham ona qizning doimiy sirdoshi va uni hatti harakatkarini to‘g‘irlovchi shaxs sifatida tasvirlaniladi. Shu sababdan asarning tarjimasida aynan shu joyi ona tilimizga mohirona tarjima qilingan va gapning hamda vaziyatning xulosasi sifatida keltirilgan tarjimon asarni tarjima qilish jarayonida *“Lizzi missis Bennet gapga aralashdi,-Sen uyda gapiradigan gaplaringni bu yerda gapiraverma. qayerdaligingni unutmagin.”* Kabi tarjima qilingan va bu yerda o‘zbek adabiyotiga xoslik ya‘ni tanbeh berishda asosiy e‘tiborni kamchilikdan boshlash orqali gapni o‘zbekchalashtirgan. Ammo bu gaplarni ta‘sir kuchuni oshirish hamda istehzoli tanbeh berish uchun ingliz tilidagi asli kabi *“Lizzi” –dedi onasi “qayerdaligingni unutma,uydagi kabi shoshqoloqlik qilma”* kabi tarjima qilinganida kitobxonga ta‘sir kuchi yana osonroq yetib borardi. *“Cried”* so‘zi ya‘ni ingliz tilida baqirmoq ma‘nosini beruvchi so‘z tarjimada *“aralashdi”* kabi berilgan, ammo biz uni dedi kabi soddalahstridik chunki suhbatda ona ham qatnashayotganligi uchun unga nisbatan aralashish kabi qo‘pol so‘zni ishlatishni munosib ko‘rmasdik.

Asarni tarjima qilishda ming yillardan beri saqlanib kelayot kattalarga hurmat ko‘rsatish kabi qadryatni buzilib qolmasligiga harakat qilingani namoyon bo‘lib turadi. Va aynan yosh avlodni tarbiyalashda badiiy adabiyotning beqiyos ro‘lini borligini sezgan holda tarjima qilish tarjimonlar zimmasiga ulkan yuk qo‘yadi va bunday ma‘suliyatli ishni ko‘plab o‘zbek tarjimonlari uddalaydi deya ayta olamiz.

XULOSA

Tarjima jarayoni nafaqat ilmiy balki badiiy ahamiyati katta hisoblanadigan muhim jarayondir. *“Andisha va G‘urur”* asarida keltirilgan oilaviy munosabatlar asli adibaning hayoti, uning atrofida bo‘lgan siyosiy ijtimoiy voqeliklar natijasida barpo etilgan. Aynan shu sabab bilan asarni tarjima qilishda ham adibaning ichki tuyg‘ularini ham atrofdagi vaziyatdan shakllangan manzarani tarjima qilishda asl tilni chuqur bilish juda muhim. *“Andisha va G‘urur”* asarida inson hissiyotlarining besarhad ekanligi va uning oilaviy munosabatlari uning kelajak hayotiga ham ta‘sir qilishi ko‘rsatib berilgan. Ammo tarjima jarayonida milliy aqidalarga e‘tibor berilmay qolinish holatlari kitobxonda asarning g‘oyaviy mazmunini to‘laqonli anglab yetishiga biroz to‘sqinlik qiladi. Shu sababdan tarjimon oldidagi ma‘suliyatni batamom bajarish uchundan ulkan bilim va tajriba talab qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. *Muhabbat Ismoilova “Andisha va G‘urur” Toshkent: “Kamolot”-2014*
2. *Jane Austen “Pride and Prejudice” Moskva :Eksmo,2020*
3. Primary Author Nina Evason, 2016 cultural atlas- family
4. G‘ofurov I va boshqalar tarjima nazariyasi “Tafakkur Bo‘stoni” Toshkent 2012; 87-bet
5. J.Sharipov. “Badiiy tarjimalar va mohir tarjimonlar”. Toshkent1977
6. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг изоҳли фразеологик луғати. – Тошкент: Ўқитувчи ,1978. Б 407
7. Q .Musayev “Tarjima nazariyasi asoslari” – T., 2005. 22-bet